

MEDICAL SCIENCES

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У ШЛУНКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТІОТРИАЗОЛІНУ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Біднюк Ю.В.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, студентка 4 курсу медичного факультету

Хруставка Р.В.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, студентка 4 курсу медичного факультету

Федорович М.Р.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, студент 4 курсу медичного факультету

Миколенко А.З.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, к.м.н., доц. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Трач Росоловська С.В.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, к.м.н., доц. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Смачило І.І.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, к.м.н., доц. кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука

MORPHOLOGICAL FEATURES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE STOMACH WHEN USING THIOTRIAZOLINE AFTER EXPERIMENTAL SIMULATION OF CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION

Bidnyuk Y.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 4th year student

Khrustavka R.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 4th year student

Fedorovych M.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 4th year student

Mykolenko A.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, PHD, MD, Associate Professor of pathological anatomy department

Trach Rosolovska S.

Horbachevsky Ternopil National Medical University, PHD, MD, Associate Professor of pathological anatomy department

Smachylo I.

Horbachevsky Ternopil National Medical University, PHD, MD, Associate Professor of L.Ya. Kovalchuck Department of Surgery No.1, Urology, Minimally Invasive Surgery

АНОТАЦІЯ

Резюме. В останні роки вивчення впливу хронічної алкогольної інтоксикації залишається актуальним, оскільки в людей з надмірним вживанням алкоголю більша ймовірність розвитку хронічних захворювань і раку. Тіотриазолін наділений протиішемічними, антиоксидантними та мембраностабілізуючими властивостями. Тому обґрунтовання доцільності використання тіотриазоліну під час медикаментозного лікування порушень з боку шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з алкоголізмом є актуальним питанням на даний час.

Мета. Дослідити патогенетичні та морфологічні особливості змін стінки шлунка за умов хронічної алкогольної інтоксикації та підтвердити корегувальний вплив тіотриазоліну.

Матеріали і методи. Для відтворення експериментальної моделі алкоголізму було взято 12 білих дорослих щурів-самців, масою 220-260г. Тварини були розподілені на 2 групи по 6 осіб. Лікування експериментального алкоголізму проводили розчином тіотриазоліну в дозі 100 мг/кг. Після 2-х тижневої корекції тварин виводили з експерименту із наступним забором, фіксуванням шлунка та гістологічним дослідженням його стінки.

Результати дослідження. Мікроскопія гастробіоптатів після 14 дня експерименту показала, що в розвитку ураження стінки шлунка етанолом на етапі експериментального алкоголізму визначальну роль

відіграють порушення мікроциркуляції («сладж» феномен), різке артеріолярне, артеріальне і венозне покриття, підвищення проникності стінок судин. У групі тварин, яким проводили корекцію алкогольної інтоксикації тіотриазоліном, при мікроскопічному дослідженні гастробіоптатів виявлено нормалізацію гемодинамічних порушень, відсутність десквамації епітелію, інтенсифікацію регенераторних процесів.

Висновки. Виявлено негативні структурно-функціональні зміни стінки шлунка при експериментальній алкогольній інтоксикації та отримано морфологічне підтвердження позитивної протиішемної, антиоксидантної, мембраностабілізуючої та імунomodуючої дії тіотриазоліну.

ABSTRACT

Resume. In recent years, the study of the effects of chronic alcohol intoxication remains relevant, since people with excessive alcohol consumption are more likely to develop chronic diseases and cancer. Thiotriazoline is endowed with anti-ischemic, antioxidant and membrane-stabilizing properties. Therefore, substantiation of the feasibility of using thiotriazoline during drug treatment of gastrointestinal disorders in patients with alcoholism is an urgent issue at present.

The purpose of study. To investigate the pathogenetic and morphological features of changes in the stomach wall under conditions of chronic alcohol intoxication and to confirm the corrective effect of thiotriazoline.

Materials and methods. To reproduce the experimental model of alcoholism, 12 white adult male rats weighing 220–260 g were taken. The animals were divided into 2 groups of 6 individuals. Experimental alcoholism was treated with a thiotriazoline solution at a dose of 100 mg/kg. After a 2-week correction, the animals were removed from the experiment, followed by sampling, fixation of the stomach and histological examination of its wall.

Research results. Microscopy of gastrobiopsies after the 14th day of the experiment showed that in the development of damage to the stomach wall by ethanol at the stage of experimental alcoholism, microcirculation disorders ("sludge" phenomenon), sharp arteriolar, arterial and venous congestion, increased permeability of vessel walls play a decisive role. In a group of animals treated with thiotriazoline for alcohol intoxication, microscopic examination of gastrobiopsies revealed normalization of hemodynamic disorders, absence of epithelial desquamation, and intensification of regenerative processes.

Conclusion. Negative structural and functional changes in the stomach wall during experimental alcohol intoxication were revealed, and morphological confirmation of the positive anti-ischemic, antioxidant, membrane-stabilizing and immunomodulating effect of thiotriazoline was obtained.

Ключові слова: Алкогольна інтоксикація, тіотриазолін, гастробіоптат.

Keywords: Alcohol intoxication, thiotriazoline, gastrobiopate.

Вступ. Статистика по вживанню алкоголю на сьогодні створює серйозний виклик медицині – хронічний алкоголізм, який загубив тисячі людських життів, продовжує це робити з новою силою, внаслідок пандемії, війни та інших соціально-негативних чинників [1]. Офіційна статистика ВООЗ щодо України свідчить, що серед 4409 опитуваних людей, віком 18–69 років, 57% вживало алкоголь в останні 30 днів, з яких 19,9% вживало не зареєстрований алкоголь. У поданій інформації відзначаються тяжкі епізоди вживання алкоголю, що пояснюється перевищенням стандартної дози, яка відповідає 10 грамам етанолу. Серед опитуваних 19,7% при можливості, споживали 6 і більше стандартних напоїв за останні 30 днів [2].

Особливістю нашого організму є вироблення ендogenous етанолу [3], приблизно 0,001–0,015 г/л на добу, який бере участь у важливих біохімічних реакціях, що лиш пояснює стійку залежність від нього [4]. Екзогенна сполука діє на всі системи організму, але однією з перших, яка взаємодіє з сполукою є шлунково-кишковий тракт. Ланка, яка найбільше страждає – шлунок, через довготривалий контакт із спиртом. Наслідком цього є прояви ураження слизової оболонки шлунка у вигляді місцевого порушення мікроциркуляції, збільшення проникності судин, що в свою чергу призводить до розвитку набряку, лейкоцитарної інфільтрації. Зони з ушкодженнями мали значні зміни поверхні, а саме геморагії та виражену гіперемію [5]. В свою чергу, є десквамація епітелію та ерозії, що з часом прогресують у місця з виразкуванням [6].

У зв'язку із хронічним спожиттям токсичної сполуки визначається стрімке зниження синтезу PGE₂, що сприяє патогномічним особливостям перебігу деструктивної дії етанолу та пришвидшенням процесу розвитку гастриту з подальшим прогресуванням у виразку [7]. Враховуючи особливість алкогольної залежності та його метаболізму, на цьому етапі слід звернути увагу на корекцію патогенетичної ланки у формі застосування лікарських засобів із антиоксидантною дією [8]. Тіотриазолін містить у своїй хімічній структурі тіазотну кислоту, сірку, які володіють антиоксидантними властивостями та третинний азот, який може зв'язати іони гідрогену. Також реактивує ферменти, які віддають визначальну роль у антиоксидантній системі організму людини — супероксиддисмутази, каталази і глутатіонпероксидази — запобігає ініціюванню активних форм кисню. Тому обґрунтування доцільності використання даного лікарського засобу під час комплексного лікування патофізіологічних порушень з боку шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з алкоголізмом є актуальним та вартим уваги питанням.

Мета. Виявити та описати структурно-функціональні зміни стінки шлунка за умов хронічної алкогольної інтоксикації та морфологічні підтвердження корегувального впливу тіотриазоліну.

Матеріали та методи. Експериментальне відтворення етанол-індукованого пошкодження печінки проведено на нелінійних щурах-самцях, що перебували на стандартному утримуванні виварію. Дослідження проведено з дотриманням етичних

принципів, сформованих у Гельсінській декларації, “Європейській конвенції захисту хребетних тварин, яких використовують з експериментальною та іншою науковою метою” та чинного законодавства України та схваленням комісії з біоетики ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського при МОЗ України. Експериментальне відтворення станол-індукованого пошкодження шлунку проведено на нелінійних щурах-самцях, що перебували на стандартному утримуванні віварію.

Для проведення експерименту було відібрано 12 дорослих осіб білих щурів-самців (рід *Arvicola*). За допомогою сліпої рандомізації останніх було розподілено на 2 групи, по 6 об'єктів. Маса кожного коливалась в межах 220-260 грам. Впродовж 14 діб обом групам вводилось внутрішньошлунково 40% розчин етанолу, за допомогою зонда, схема режиму введення: 1-5 доба – 2,4 мілілітри 4 рази на добу, через закономірну особливість фізіології роду *Arvicola* формувалась алкогольна мотивація; 6-9 доба – 2,6 мілілітри 4 рази на добу, формувалась толерантність; 10-14 доба – 3,0 мілілітри 4 рази на добу, розвивалась фізична залежність до етанолу.

Експеримент був повністю контрольований, щурі мали вільний доступ до своїх базових потреб: “Їжа, вода, соціальна взаємодія”. Щурі перебували у звичних умовах життя з повним доступом до води та їжі. Першу групу виводили після 14 дня експерименту на базі міжкафедральної клінічної наукової лабораторії. Шляхом лапаротомії вилучали шлунок, оглядали його, зважували та фіксували 10% розчином формаліну. Другій групі тварин впродовж

наступних 14 днів 1 раз на день вводили зондом розчин Тіотриазолін в дозі 100 мг/кг, розведеним розчином натрію хлоридом у співвідношенні 1:1. Після 2-х тижневої корекції тварин виводили з експерименту із наступним забором та фіксуванням шлунка та гістологічним дослідженням його стінки. Після загальноприйнятої парафінової проводки гістологічні зрізи забарвлювалися гематоксиліном і еозином. Препарати досліджувалися під світловим мікроскопом Olympus CX22. Необхідні для демонстрації гістологічні препарати фотографувалися. Зображення на монітор комп'ютера виводили з мікроскопу Olympus CX22 за допомогою відеокамери VISION Color CCD Camera і програми Inter Video Win DVR.

Результати та їх обговорення. Мікроскопічне дослідження гістологічних препаратів стінок шлунків піддослідних тварин після 14 дня експерименту, показало цілий комплекс структурних змін. На етапі експериментального алкоголізму спостерігались порушення мікроциркуляції («сладж» феномен), різке артеріолярне, артеріальне і венозне повнокрів'я, підвищення проникності стінок судин. Також ми відзначали дистрофічні зміни епітеліоцитів, що характеризувалися зменшенням кількості секреторних гранул та деформацією ядер, помутнінням цитоплазми, її неоднорідністю, а також токсичною зернистістю і вакуолізацією. Виявлено дегенерацію і поверхневу десквамацію епітелію, розширення ворсинок, набряк слизової оболонки шлунка, лейкоцитарну інфільтрацію.

Рис. 1. Гістологічний зріз стінки шлунка з артеріолярним, артеріальним і венозним повнокрів'ям. Забарвлення гематоксиліном і еозином. $\times 100$.

Крім того, досліджено, що поверхня епітелію шлунків була вкрита великою кількістю слизу з домішками злущених епітеліоцитів. Це може свідчити про підвищену функціональну активність клітин у відповідь на агресивну дію етилового спирту.

Рис. 2. Фрагмент стінки шлунка з дистрофічними змінами епітеліоцитів, дегенерацією і поверхневою десквамацією епітелію. Забарвлення гематоксиліном і еозином. × 200

Спостерігалась незначна лейкоцитарна інфільтрація та пренекротичні явища в ядрах міжепітеліальних лейкоцитів. Підслизова основа була незначно набрякла, в ній більш виражена круглоклітинна інфільтрація. Нечіткість м'язової оболонки зумовлена значним набряком м'язових волокон.

Рис. 3. Гістологічний зріз стінки шлунка з набряком підслизової основи і мязових волокон. Забарвлення гематоксиліном і еозином. × 100.

Тіотриазолін посилює компенсаторну активацію анаеробного гліколізу, знижує пригнічення процесів окислення у циклі Кребса зі збереженням внутрішньоклітинного фонду АТФ, покращує реологічні властивості крові за допомогою активації фібринолітичної системи. Терапевтичний ефект ті-

отриазоліну при хронічному алкогольному ураженні шлунка може бути пояснений його вираженими протиішемічними, антиоксидантними та мембраностабілізуючими властивостями. Антиоксидантні властивості тіотриазоліну допомагають нейтралізувати вільні радикали потужною антиоксидантною системою організму, яка в свою чергу

реактивувалась за допомогою тіазолової кислоти. Мембраностабілізуючі властивості тіотриазоліну допомагають відновити структуру та функцію клітинних мембран за рахунок взаємодії із ліпідними радикалами та вільними формами кисню.

У групі тварин, яким проводили корекцію алкогольної інтоксикації тіотриазоліном, при мікроскопічному дослідженні гастробіоптатів виявлено

нормалізацію гемодинамічних порушень, відсутність десквамації епітелію, інтенсифікацію регенераторних процесів яка проявлялась посиленою проліферацією епітеліальних клітин у криптах. В ділянці між дном власних залоз і м'язовою пластинкою сконцентровано збільшену кількість лімфодних вузликів що свідчить про підвищення місцевого імунітету.

Рис.2.

*Фрагмент стінки шлунка після корекції алкогольної інтоксикації тіотриазоліном .
Нормалізація гемодинамічних порушень, відсутність десквамації епітелію.
Забарвлення гематоксилином і еозином. × 200*

*Рис. 2. Гістологічний зріз стінки шлунка після корекції алкогольної інтоксикації тіотриазоліном.
В ділянці між дном власних залоз і м'язовою пластинкою сконцентровано збільшену кількість
лімфодних вузликів. Забарвлення гематоксилином і еозином. × 100.*

Висновки. Наші дослідження показали, що хронічна алкогольна інтоксикація викликає виражені негативні структурно-функціональні зміни стінки шлунка, які проявляються розладами кровообігу, дистрофічними і дегенеративними змінами. Корекція тіотріазоліном, за рахунок його протиішемічних, антиоксидантних та мембраностабілізуючих властивостей, призводить до нормалізації гемодинамічних порушень, інтенсифікації регенераторних процесів та підвищення місцевого імунітету в стінці шлунка.

Література

1. Як змінився психоемоційний стан українців: звіт за результатами онлайн-дослідження, 2023 | Український інститут майбутнього (uifuture.org). Отримано з: <https://news.uifuture.org/yak-zminivsyapsikhoemocyniy-stan-ukra/>

2. Alcohol consumption in adults aged 18–69 years | World Health Organization 2022 Retrieved from: https://cdn.who.int/media/docs/librariesprovider2/ukraine/steps-ukraine-factsheet-alcohol-consumption-in-adults-aged-18-69-years.pdf?sfvrsn=6efafb93_4&download=true

3. Anatoly G. Antoshechkin 2001 On Intracellular formation of ethanol and its possible role in energy metabolism. *Alcohol and Alcoholism*, Volume 36, Issue 6, November 2001, Page 608, <https://doi.org/10.1093/alcalc/36.6.608>

4. О. Харченко, Л. Гавриш, Л. Остапченко Токсична дія етанолу та його продуктів на організм // Вісник НАН України. - № 3. – 2006. – С. 58

5. S. Ito, E R. Lacy (1985). Morphology of rat gastric mucosal damage, defense, and restitution in the presence of luminal ethanol. DOI: 10.1016/s0016-5085(85)80178-5

6. О. Харченко, Л. Гавриш, Л. Остапченко Токсична дія етанолу та його продуктів на організм // Вісник НАН України. - № 3. – 2006. – С. 58

7. C Bode 1, T Ito, A Rollenhagen, J C Bode (1988). Effect of acute and chronic alcohol feeding on prostaglandin E2 biosynthesis in rat stomach. DOI: 10.1007/BF01550968

8. Mohamed M. Elseweidy (2010) Role of Natural Antioxidants in Gastritis. In book: Gastritis and Gastric Cancer - New Insights in Gastroprotection, Diagnosis and Treatments DOI: 10.5772/24336